

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА

МАНЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ФЁДОРОВНА

Студентка факультета культуры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов

Научный руководитель – А. И. ШУЖЕБАЕВА, к.п.н., доцент
Алматы, Казахстан

Аннотация: в статье рассматривается проблема взаимосвязи личностных особенностей и невротических расстройств. Анализируются психологические механизмы формирования невротических расстройств, включая тревожные, фобические, обсессивно-компульсивные и соматоформные состояния, а также особенности их проявления. Особое внимание уделяется личностным факторам, повышающим уязвимость к развитию невротической симптоматики, таким как высокий уровень нейротизма, ригидность мышления, перфекционизм, низкая добросовестность, сниженная стрессоустойчивость, заниженная самооценка и внешняя локализация контроля. Раскрывается роль биологических, индивидуальных и социальных условий в формировании предрасположенности к психологической дезадаптации, а также значение взаимодействия неблагоприятных личностных черт с внешними стрессорами в развитии и хронизации невротических нарушений. Подчеркивается практическая значимость учёта личностных особенностей для диагностики, профилактики и выбора эффективных психотерапевтических стратегий.

Ключевые слова: личностные особенности, невротические расстройства, индивидуальные различия, эмоциональная сфера.

Личность человека формируется как результат взаимодействия биологических предпосылок, индивидуального опыта и социальных условий. Совокупность этих факторов напрямую определяет особенности эмоционального реагирования, мышления и поведения, то есть психику человека. В свою очередь, окружающая среда требует от индивида перманентной адаптации, в особенности – приспособления к отрицательному воздействию извне. Это могут быть любые жизненные проблемы, особенно провоцирующие внутренний конфликт личности, экстремальные ситуации и всякое воздействие, вводящее индивида в состояние дистресса. В случае хронической дезадаптации, человек может столкнуться с очевидными последствиями, а именно – возникновением невротического расстройства.

В. Н. Мясищев писал, что невроз — это психогенное заболевание, в основе которого лежит неудачно, нерационально, непродуктивно разрешаемое личностью противоречие между ней и значимыми для нее сторонами действительности, вызывающее болезненно-тягостные переживания: неудач в жизненной борьбе, неудовлетворения потребностей, недостигнутой цели, невозможной потери. Неумение найти рациональный и продуктивный выход из переживаний влечет за собой психическую и физиологическую дезорганизацию личности [1].

Невротические расстройства включают в себя психические нарушения, при которых сохраняется критическое отношение к собственному состоянию, однако наблюдаются выраженные эмоциональные, когнитивные и поведенческие нарушения. Согласно современным классификациям, к данной группе относятся тревожные, фобические, обсессивно-компульсивные и соматоформные расстройства [2].

Тревожные расстройства характеризуются устойчивым чувством тревоги, внутреннего напряжения и ожиданием угрозы. В свою очередь, фобические расстройства проявляются иррациональными, устойчивыми страхами, связанными с конкретными объектами или ситуациями (социальные фобии, агорафобия, специфические фобии и другие). Обсессивно-

компульсивное расстройство характеризуется наличием навязчивых мыслей (обсессий) и повторяющихся действий или ритуалов (компульсий), направленных на снижение тревоги. Для таких расстройств характерна связь с перфекционизмом, ригидностью мышления и высоким уровнем самоконтроля. Соматоформные расстройства проявляются через телесные симптомы при отсутствии объективных медицинских причин и сопровождаются фиксацией на соматических ощущениях, высокой тревожностью и трудностями в осознании и озвучивании эмоций [2].

Большую роль в возникновении невротических расстройств имеют личностные особенности человека. Они представляют собой относительно устойчивые индивидуально-психологические характеристики, определяющие типичные способы восприятия действительности, эмоционального реагирования, мышления и поведения. В целом, личность рассматривается как важнейший фактор, влияющий на характер психологической адаптации, способы переживания стрессовых ситуаций и уязвимость к развитию психических расстройств, в том числе невротического уровня [3].

Из значимых показателей личности, которые указывают на возможность развития невротических расстройств, является высокий уровень нейротизма, проявляющийся повышенной эмоциональной реактивностью, склонностью к тревоге, страхам, раздражительности, чувству вины и депрессивным переживаниям. Люди с высоким нейротизмом отличаются высоким уровнем самоконтроля, повышенной чувствительностью к стрессовым воздействиям в целом и склонностью к катастрофизации событий. Эти качества затрудняют адаптацию к жизненным трудностям и способствуют формированию устойчивой невротической симптоматики. Данные особенности повышают вероятность попадания в хронические стрессовые ситуации и затрудняют использование конструктивных стратегий совладания, что часто ассоциируется с тревожными и соматоформными расстройствами и неблагоприятным течением невротических состояний.

Отдельное место занимают такие личностные характеристики, как ригидность мышления, перфекционизм и чрезмерный самоконтроль (вытекающий из тревожности и нейротизма). Ригидность проявляется в трудностях переключения внимания и неспособности к гибкому изменению установок и стратегий поведения, что ведёт к дезорганизации организма, а при закреплении данного паттерна поведения, вырабатывает хроническую дезадаптацию. Помимо этого, перфекционистские черты личности провоцируют завышенные требования к себе и окружающим, страх ошибок и постоянное внутреннее напряжение. Эти особенности особенно характерны для лиц с обсессивно-компульсивным расстройством, где они способствуют закреплению навязчивых мыслей и ритуализированного поведения. Значимым фактором уязвимости является также заниженная самооценка и внешняя локализация контроля, при которой человек воспринимает происходящие события как неподконтрольные собственным усилиям. Такие внутренние установки усиливают чувство беспомощности, тревожность и зависимость от оценки окружающих, повышая вероятность развития невротических реакций. Выраженная потребность в одобрении и страх социальной оценки часто лежат в основе социальных тревожных и фобических расстройств [4].

В связи с этим, личность характеризуется тем, как человек воспринимает стрессовые ситуации, какие психологические механизмы включаются, насколько эффективно и быстро восстанавливается эмоциональное равновесие. Особую роль в этом играют комплекс взаимодействий личностных черт с неблагоприятными жизненными событиями. При низкой стрессоустойчивости, ограниченном наборе адаптивных стратегий и высокой эмоциональной реактивности даже умеренные стрессоры могут вызвать тревогу, депрессию, соматические проявления, нарушения сна и снижение социальной активности, что связано с неспособностью личности эффективно регулировать эмоции и восстанавливать психологическое равновесие. Следовательно, личностные особенности напрямую формируют психологическую уязвимость, определяя характер эмоционального реагирования, способы интерпретации стрессовых событий и выбор стратегий совладания, а взаимодействие неблагоприятных

личностных черт с внешними стрессорами существенно повышает риск развития и хронизации невротических нарушений.

Таким образом, можно утверждать, что определённые личностные особенности не просто характерны для невротических расстройств, но активно способствуют их возникновению. Такие характеристики, как высокий нейротизм, низкая добросовестность, ригидность, перфекционизм и сниженная стрессоустойчивость, существенно повышают риск развития невротических нарушений. Различные формы невротических расстройств имеют свои психологические и личностные предпосылки, что говорит о необходимости работы не только напрямую с невротическим расстройством, но с человеком, как с личностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мясищев В. Н. Развитие учения о неврозах и психотерапии. — В кн.: Вопросы психиатрии и невропатологии. — Л., 1968, с. 64—72.
2. DSM-5. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам // Wikipedia. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/DSM-5> (Дата обращения: 26.01.2026).
3. Падун М.А. Регуляция эмоций и её нарушения. Психологические исследования. 2015. Т. 8, № 39. С. 5. URL: <http://psystudy.ru> (Дата обращения: 28.01.2026).
4. Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1987. — 304 с.